

الرقم التسلسلي: 4406
بتاريخ: 2024/12/31

المملكة المغربية
طنجة

شهادة نشر مقال علمي

يشهد مدير مجلة أطلانتس، وهي مجلة دولية محكمة، وبناء على التقارير الإيجابية

من أعضاء هيئة القراءة والتحكيم، بأن السيد(ة):

الباحث أوحسين عبد العاطي

دكتوراه في علم الاجتماع، المغرب

تم قبول نشر مقاله (ا) في مجلة (أطلانتس)، العدد السادس والثلاثين (36)، دجنبر 2024م. بعنوان:

جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية:

مستشفى الرازي بمدينة مراكش كنموذج

المجلة تحمل رقم تسجيل دولي E-ISSN: 2820-7416

Press No: 2021-01 P0050: 2021 ISBN رقم الإيداع القانوني - رقم ملف الصحافة

مفهرسة ضمن قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" www.e-marefa.net

الدولية -مجلة-أطلانتس-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1456905

https://centrecmer.com/- https://orcid.org/0009-0002-9661-0120

مدرجة ضمن الفهرسة العلمية الدولية ISI بقيمة معامل تأثير يبلغ 1.097

بناء على تقرير الاستشهاد الدولي ICR للعام 2023-2024

https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23277

المجلة معتمدة من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST

Centre National de Recherche Scientifique et Technique

https://journals.imist.ma/index.php/ATLANTIS

المجلة منتظمة ضمن معامل التأثير العربي Arab Impact Factor

قيمة معامل التأثير 0.65 حسب تقرير أكتوبر 2024

https://arabimpactfactor.com/journal

متمنين لكم التوفيق في مهامكم العلمية... وتقبلوا خالص التقدير

التوقيع:

☆ مجلة أطلانتس ☆
دولية علمية محكمة
رئيس التحرير: د. بلال داوود
+212661593972

Handwritten signature in blue ink.

ATLANTIS MAGAZINE

مجلة أطلانتس

مجلة علمية محكمة

تصدر بشكل دوري

2024 م / 1446 هـ

المملكة المغربية

06-61-59-39-72
Atlantismagazine21@gmail.com

رقم الصحافة 01 - 2021 م
رقم الإيداع الجانوبي 2021P0050
رقم التسجيل الدولي للمجلة 2820-7416

مجلة " أطلنتس " الدولية المحكمة

Atlantis, the international peer-reviewed journal

مجلة "أطلنتس" للنشر العلمي مجلة علمية محكمة، تُعنى بالتكامل المعرفي عبر نشر البحوث العلمية المحكمة والأصيلة للباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

"Atlantis" Magazine for Scientific Publishing is a peer-reviewed scientific magazine, concerned with publishing peer-reviewed and original scientific research by researchers in the fields of humanities, social and legal sciences.

بناء على القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، سيما المادة 22 منه

رقم التسجيل: 2-21-2563

Atlantis Magazine is indexed in International Scientific Indexing (ISI).

The Journal has Impact Factor Value of 1.097 based on International Citation Report (ICR) for the year 2023-2024 . The URL for journal on our server is:

<https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23277>

<https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1456905> -مجلة-أطلنتس-الدولية

المجلة معتمدة من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST

Centre National de Recherche Scientifique et Technique

<https://journals.imist.ma/index.php/ATLANTIS>

منتظمة ضمن معامل التأثير العربي Arab Impact Factor

<https://arabimpactfactor.com/journal/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%b7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%b3/>

العدد السادس والثلاثين (36) لسنة 1446هـ/2024م

Issue Thirty Six (36) of 2024

December - رجب

Atlantis Magazine
Refereed scientific journal
Publications Section
In cooperation with

مجلة أطلنتس
مجلة علمية محكمة
قسم الإصدارات
بتعاون مع

المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث
Centre méditerranéen d'études et de recherches

مدير المجلة ورئيس التحرير:

Magazine director and editor-in-chief:

د. بلال حميد داوود Dr Bilal Hamid Daoud

- أستاذ محاضر مؤهل -

Atlantis@academy-pub.com

<https://almoatamar.com/main/magazines/detail/24>
[/https://www.academia.edu/115120170](https://www.academia.edu/115120170)

فهرس العدد السادس والثلاثين (36) لسنة 1446هـ/2024م
Indexing the thirty-Six issue (36) issue of 2024

الصفحة Page	المقالات Articles	الرقم Number
15	المسرح البيئي وفاعليته في التربية البيئية والجمالية الباحثة حسناء لوشيبي	1
34	دراسة تطبيقية للمشتقات في (قصيدة) محمد الأمين محمد المعروف (بدين كيلا) الباحث يوسف محمد أحمد	2
49	الاهتمام العلمي بالاضطرابات اللغوية ومراحل نضج اللسانيات العصبية الباحث المهدي فكري	3
65	هندسة حروف الجر حاسوبيا "حاشا وعدا وخلا أنموذجا" الباحث ياسين الحركاوي- الباحثة شيماء طاهر- الأستاذة حكيمه خمار	4
88	أقسام الضرورة الشعرية عند النحاة الدكتور حمدان هارون النور- د/ محمد قاسم مختار بدوي	5
128	كتاب الشعر الموريتاني الحديث للدكتورة مباركة بنت البرا- قراءة سريعة في المنجز النقدي- د. إبراهيم ولد الشيخ	6
148	الحركة الأدبية النسوية بالمغرب الباحث خداش منعم	7
158	دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير استراتيجيات التدريس التفاعلية من وجهة نظر معلمي العلوم في مدارس ولاية الرستاق الباحث يوسف بن حماد بن علي الجاتمي- الباحث مسعود بن علي بن حميد الجاتمي	8
198	الثقافة التنظيمية وتأثيرها على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المؤسسات التعليمية العمانية: رؤية تحليلية الباحث إسماعيل بن محمد بن إبراهيم النجادي- أ.د. مريم خير الدين الباحث زكريا بن أحمد الأنصاري- الباحث وهشام بن عبد العزيز البلوشي	9

215	التحديات التشريعية والتنظيمية في تطبيق مبادئ حوكمة الموارد البشرية: رؤية تحليلية في المؤسسات التعليمية لمحافظة مسقط في ضوء رؤية عمان 2040 الباحث زكريا بن أحمد الأنصاري- أ.د. مريم خير الدين الباحث إسماعيل بن محمد النجادي- الباحث هشام بن عبد العزيز البلوشي	10
234	مفهوم التعليم العربي الإسلامي في تشاد- التعليم العربي في تشاد- الباحث إبراهيم الدود حسين عماره	11
263	جودة الحياة لدى أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الباحث نورالدين دايم الله	12
283	الطريقة المثلى في بناء الشخصية العلمية العليا الدكتور عبد القادر سيلا الغامبي	13
310	القيم الإسلامية في تشاد الباحث علي نزل دنيقس	14
342	جدلية انهيار القيم على شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المجتمعي في العالم العربي الباحث رشيد العنز	15
372	الزوايا بجهة بني ملال خنيفرة الذاكرة والتاريخ الباحثة خولة العرش	16
382	إسهام المذهب المالكي في تعزيز الثوابت الدينية والوطنية في المغرب الباحثة الحضرائي سميرة	17
404	مفهوم الجودة وجودة الصورة والصوت والفيديو الباحثة أم سلمة حسن الغالي	18
420	إشكالية تدير الأراضي السلالية بجماعة سيدي الطيبي- إقليم القنيطرة بالمغرب الأستاذة أمينة اليملي	19
444	خطر الفيضانات بمدينة الصويرة بين تنوع مصادر التهديد وهشاشة الرهانات الباحث علي البوحسني- د. عبد الجليل الكريفة- الباحث ميلود وشالة	20
468	انفتاح الفاعلين الإداريين على الجماعات الترابية د. محمد أمين ادريسي	21
493	البعد الاستثماري للجهات بين إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية الجهوية المندمجة جهة فاس مكناس أنموذجا الباحث عمر يزوغ- تحت إشراف الأستاذ: احميدوش مدني	22
509	التنمية المحلية بالمغرب وشرط تدعيم اللامركزية الترابية د. الهبيري الهبيري - الباحث فتح الله رمضان	23
528	السياسة والحق في الماء الباحث سمير مكلول	24
537	مساهمة المجتمع المدني المغربي في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان الباحثة سكيبة سربوت	25

558	جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية: مستشفى الرازي بمدينة مراكش كنموذج الباحث أو حسين عبد العاطي	26
581	أثر الاستثمارات الأجنبية في تطوير المشاريع الرياضية بليبيا د. علي منصور اشتيوي- ا.فتحي عيسى الجامعة الاسمرية	27
593	التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب بعد دستور 2011 من مرحلة التأسيس الى البحث عن النجاعة الباحث مراد الشاواني	28
605	جوانب من تاريخ بلاد الشاوية في العصر الوسيط (قبائل أمزاب ببلاد العلوة نموذجا) الباحثة الزوهرة صدقي	29
616	الأفاق التنموية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب وإكراهات الاستثمار بها على ضوء المستجدات التشريعية د.عبد الرحيم اصفية	30
633	حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات الإلكترونية المضللة الباحث بوسعيد عثمان	31
647	تعدد مرجعية النظريات المفسرة للابتكار في العلوم المالية: نظرية جدلية التنظيمات لإدوارد كين نموذجا د.زكرياء العواد	32
666	الوظيفة التنسيقية لوالي الجهة د.محمد أمين ادريسي	33
713	القاضي الإداري ودوره في حماية حقوق الموظف العمومي الدكتور المفضل العيادي	34
738	الطرق العملية والقانونية والسياسية لحل مشكلة السلطة الغير شرعية في ليبيا أ.الهادي عبد الحميد إبراهيم بدواي	35
759	التنافس الدولي في أفريقيا ومدى توافقه مع أهداف الشرعية الدولية (دراسة حالة التدخل الأمريكي) الباحث.د. احمد سالم ابوسبيحه	36
784	إشكالات التبليغ الإلكتروني في مشروع المحكمة الرقمية الباحث هشام البنان- الأستاذ المشرف: منير اوخليفة	37
807	دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات -دراسة استقرائية تحليلية- ا. خالد بن حمد بن حمود الرواحي - أ.د.مصطفى الجاي	38
844	Ekphrasis, Ut pictura poesis : dialogue entre texte et tableau. KOU DA, Az.-Eddine Nozhi Ayoub	39
861	Social and Solidarity Economy and the Challenge of Sustainable Development: Guelmim region, Morocco as a model. Dr.Moufida Serkouh	40

883	L'usure du lexique des traditions et des coutumes rifaines. Ayoub Bilal	41
905	TITULO DEL TRABAJO: PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA Y EVITAR EL FRACASO ESCOLAR" ALUNADO MARROQUI EN MADRID" Hamid Belhadga - Mohammed Damir	42
921	Sustainable Communication Strategies for Generation Alpha: A New Framework for the Digital Era AMRE HAIJOUBI -Jihane Ngadi -Dellal Youssef	43
950	Les modalisateurs épistémiques dans le discours informatique Fatima Zahra BOUHAFNA	44

★ مجلة أطلنتس ★
دولية علمية محكمة

جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية:

مستشفى الرازي بمدينة مراكش كنموذج

The Quality of Healthcare Services in Public Hospitals: A Case Study of Arrazi Hospital in
Marrakech

الباحث أوحسين عبد العاطي Ouhaine Abdelati

دكتوراه في علم الاجتماع، المغرب

ملخص

تستعرض هذه الدراسة، المنجزة ما بين بداية ونهاية سنة 2021، إشكالية جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية من منظور سوسيولوجي، معتمدين على تحليل آراء المرضى في مستشفى الرازي بمدينة مراكش بشأن الخدمات الصحية العمومية، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات السوسيولوجية والتقارير والإحصائيات الرسمية المتعلقة بهذا القطاع في المغرب. كما تم توظيف مقاربة منهجية مزدوجة (كمية وكيفية)، وذلك باستخدام تقنيتي الاستمارة والملاحظة. بينت نتائج الدراسة أنه رغم التقدم الملحوظ في مجال الصحة العمومية بالمغرب، ما زالت هناك اختلالات واضحة كما تشير إليها الإحصائيات الرسمية والتقارير الخاصة بمنظومة الصحة. لذلك، يبقى تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية مطلباً أساسياً للمجتمع، خاصة في ظل الزيادة المطردة في أعداد المرضى وانتشار أمراض جديدة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العلاج والمعيشة، مما يبرز المطالبة بمجانية العلاج. كما توصلت الدراسة إلى أن فقدان الثقة في الخدمات الصحية العمومية يظهر من خلال تعبير المرضى عن النواقص التي يعرفها القطاع الصحي، بالإضافة إلى تصوراتهم السلبية حول جودة هذه الخدمات.

الكلمات المفتاحية: السياسات الصحية العمومية، جودة الخدمات الصحية العمومية، الثقافة العلاجية، المرض، تكافؤ الفرص.

Abstract

This study, conducted between the beginning and end of 2021, examines the issue of the quality of healthcare services in public hospitals from a sociological perspective. It is based on an analysis of patients' opinions at Al-Razi Hospital in Marrakech regarding public healthcare services, in addition to a review of sociological literature, reports, and official statistics related to this sector in Morocco. A dual methodological approach (quantitative and qualitative) was employed using both surveys and observations. The study's findings indicate that despite noticeable progress in the field of public health in Morocco, there are still evident shortcomings, as highlighted by official statistics and reports concerning the health system. Therefore, improving the quality of public healthcare services remains a fundamental demand of society, especially in light of the steady increase in the number of patients, the emergence of new diseases, and the rising costs of treatment and living, which underscores the call for free healthcare. The study also found that the loss of trust in public healthcare services is reflected in patients' expressions of the deficiencies in the healthcare sector, as well as their negative perceptions of the quality of these services.

Keywords: public health policies, quality of public healthcare services, therapeutic culture, disease, equal opportunities.

تقديم

لم يكن للدولة اهتمام مسبق بالمجال الصحي وتنظيمه وهيمنته بقدر ما كانت الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية المسؤولة عن رعاية المرضى وتقديم العلاج، ففي حالات المرض، كان من الممكن الاستعانة بممارسي العلاج التقليدي، وهو نمط علاجي لا يزال حاضراً ومستمراً رغم التحولات والتطورات التي يشهدها المجتمع المغربي في سعيه نحو الحداثة والعصرنة. لذلك، انتقلت الصحة من كونها شأنًا فردياً وأسرياً إلى كونها أيضاً شأنًا سياسياً مع تدخل الدولة في تنظيم الجسد. إذ يتمثل هذا التدخل في بناء المؤسسات الاستشفائية وفي تطوير استراتيجيات التطبيب، منذ سياسات الاستعمار وصولاً إلى السياسات الصحية التي تعتمدها الدولة المغربية.

دخلت الدولة، أثناء تطورها، في صراع بنيوي مع القبائل لفرض هيمنتها تحت رعاية السلطان، مما أدى إلى اختراق مؤسساتها التقليدية وتحويلها إلى مؤسسات تابعة لها. ومع نجاحها في ذلك، أصبحت الدولة تتحكم في الجسد عبر المؤسسات الاستشفائية. أحدث الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، تحول الصحة إلى هيكل تنظيمي. وإذا كانت الدولة مسؤولة عن النظام الصحي العام، فإن الهاجس الأساسي الذي يبرز في خطابات سياساتها الصحية منذ الاستقلال هو تجويد الخدمات الصحية العامة كأحد المطالب الأساسية للمجتمع. وقد زاد هذا الاهتمام بعد أن شهد المغرب انتقالاً إبيديمولوجياً¹، مما رفع الطلب على توفير الخدمات الصحية العامة والمطالبة بتحسينها إلى مستوى يرضي أفراد المجتمع.

وعليه، تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة على السؤال الإشكالي التالي:

إلى أي حد يشكل هاجس تجويد الخدمات الصحية في النسق الصحي العمومي جزءاً أساسياً ضمن استراتيجيات السياسات الصحية العمومية، وكيف يساهم في تلبية مطالب أفراد المجتمع بشكل يعزز ثقتهم ورضاهم بهذه الخدمات؟

¹ يقصد بالانتقال الإبيديمولوجي، الانتقال من الأمراض والأوبئة التي عرفها المجتمع المغربي في الماضي إلى أمراض وأوبئة جديدة لم يكن يعرفها المجتمع. يصكح على الأمراض الجديدة "أمراض العصر"، مثل السرطان، وداء السكري، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وأمراض الكلى، والأمراض التنفسية، وغيرها من الأمراض الحديثة.

أهمية البحث وأهدافه

تكمن الأهمية العامة لهذا البحث في تسليط الضوء على أبرز مظاهر ضعف جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، من خلال دراسة وتحليل آراء مرضى مستشفى الرازي بمراكش واستنادًا إلى أهم التقارير والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالخدمات الصحية العمومية. أما أهداف هذا البحث، فهي تتجلى في تحليل جوانب ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- تحديد الأبعاد السياسية والثقافية المؤثرة على فعالية نظام المساعدة الطبية.
 - بيان تأثير بطء المواعيد الطبية على تجربة العلاج للمرضى.
 - تأثير الأنساق الثقافية للمرضى على مستوى الرضا عن الوجبات الغذائية المقدمة في المستشفيات.
 - إبراز التحديات الأساسية التي تواجه الولوج إلى الخدمات الصحية العمومية.
 - فهم كيف يشكل تجويد الخدمات الصحية العمومية مطلبًا اجتماعيًا ضروريًا.
 - تحديد مظاهر السياسات الصحية والمظاهر الثقافية المرتبطة بفقدان الثقة في الخدمات الصحية العمومية.
- مجال الدراسة

يتحدد نطاق هذه الدراسة في مستشفى الرازي، الذي يقع ضمن مؤسسات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش. يمتد مستشفى الرازي على مساحة قدرها 24124 متر مربع، أي ما يعادل 2.41 هكتار². يرتبط تأسيس هذا المستشفى، من الناحية التاريخية، بمشروع إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، وفقاً للقانون 82.00 الصادر بموجب الظهير 1.01.206 بتاريخ 30 غشت 2001³. كما تم تدشين مستشفى الرازي في عام 2008 بعد تطورات المركز الاستشفائي الجامعي⁴.

² معالجة شخصية باستخدام برنامج <Google Earth>.

³ الموقع الإلكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش: <https://www.chumarrakech.ma>

⁴ الموقع الإلكتروني لمؤسسة لاسلمى للوقاية وعلاج السرطان:

http://www.contrelecancer.ma/ar/partenariats_institutionnels_au_maroc

يحتوي المستشفى على 586 سريرًا وجهازًا للفحص بالأشعة، ويضم الموارد البشرية اللازمة من بينها ستة أخصائيين اجتماعيين و584 ممرضًا. أما عدد الأطباء في المستشفى، فهو 443 طبيبًا وطبيبة. وينقسم الأطباء إلى 23 طبيبًا وأستاذًا في التعليم العالي من أصل 32 بالمركز الاستشفائي الجامعي، حيث يرأس كل منهم قسمًا علاجيًا. كما يتواجد 33 طبيبًا وأستاذًا اختصاصيًا من أصل 72 بالمركز، بالإضافة إلى 15 طبيبًا وأستاذًا مساعدًا من أصل 20 بالمركز، و372 طبيبًا مقيمًا وطبيبًا داخليًا من أصل 668 طبيبًا مقيمًا وداخليًا بالمركز الاستشفائي الجامعي.⁵

الشكل(1) خريطة تموقع مستشفى الرازي بمدينة مراكش

تنقسم البنية التنظيمية لمستشفى الرازي إلى أقسام علاجية موزعة على أربعة طوابق. يشمل كل قسم علاجي مكتب الممرض الرئيسي، و12 غرفة استشفائية، بما في ذلك غرفتان للعناية المركزة، بالإضافة إلى قاعة الانتظار، وقاعة الاجتماعات. كما يضم كل قسم مكتبًا خاصًا برئيس(ة) القسم العلاجي، ومكتبًا للأستاذ(ة) والطبيب(ة) الاختصاصي(ة)، ومكتبًا للكاتب(ة) بالقسم العلاجي. يمكن توضيح هذه الأقسام العلاجية في الخطة التالية:

⁵ مصلحة الشؤون الإدارية، ومصلحة الإحصائيات بمستشفى الرازي، المركز الاستشفائي الجامعي- مراكش.

الشكل (2): خطاطة عدد الاقسام العلاجية التي يتكون منها مستشفى الرازي

المصدر: البحث الميداني

إلى جانب هذه الأقسام العلاجية، يتكون المستشفى أيضاً من قسمين للعمليات الجراحية بإجمالي 22 غرفة: 5 غرف على مستوى حالات الطوارئ، ثم 17 غرفة على المستوى المركزي، بما في ذلك غرفة واحدة لضحايا الحروق. كما يحتوي على قسم خاص بالعلاج الإشعاعي (Radiologie et imagerie) والذي يضم قاعة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM)، وقاعة للكشف بالأشعة (Scanner) وقاعة تصوير الأوعية الدموية (Angiographie) وغرفة العلاج الإشعاعي المتحكم فيه عن بعد (Radiologie Télésuivi)، بالإضافة إلى 3 غرف للعلاج الإشعاعي (Radiologie Conventionnelle)، وقاعة الفحص الإشعاعي للثدي (Mammographie)، وغرفة العلاج الإشعاعي بانوراميك (Radiologie Panoramic).

(panoramique)، ثم غرفتين للتصوير الصوتي، (Echographie)، وأخيراً غرفتين لحفظ الأرشيف وتحليل الصور الطبية (Salle D'interprétation)، ويحتوي مستشفى الرازي على وحدة لتحليل الدم.⁶

منهجية البحث وعينته

تم الاعتماد على منهجية مزدوجة تتضمن استخدام المقاربتين الكمية والكيفية، من خلال تقنيتين رئيسيتين هما الاستمارة والملاحظة، حيث تُعتبر تقنية الملاحظة أداة ثانوية تُستخدم لرصد معطيات يصعب الحصول عليها بواسطة الاستمارة، بينما تُعد الاستمارة الأداة الأساسية في هذه الدراسة، حيث تم استخدامها لجمع المعلومات من عينة من المرضى بالمستشفى. يكمن الهدف من ذلك في تحليل هذه المعلومات وتفسيرها للوصول إلى النتائج المطلوبة والإجابة على الإشكالية العامة للدراسة.

أما بالنسبة لعينة الدراسة، فتتألف من 100 مشارك ومشاركة، موزعين على عشرين قسماً علاجياً، حيث تم اختيار 5 أفراد من كل قسم بشكل عشوائي لاستجوابهم وفقاً لطريقة العينة بالصدفة.

1. السياسات الصحية العمومية ورهان تجويد الخدمات الصحية

مر المغرب بسلسلة من السياسات الصحية التي بدأت بتلك التي نهجها المستعمر الفرنسي، وامتدت إلى السياسات الصحية الحديثة التي تعتمد الدولة حتى اليوم. لقد أسهمت السياستين في تطوير المنظومة الصحية بالمغرب، حيث تجاوزت النظرة للصحة والمرض مفهوم الظواهر البيولوجية التي تحكمها قوانين الطبيعة إلى اعتبارها ظواهر سياسية تخضع لقوانين البيو-سياسية، كما يؤكد ميشيل فوكو، الذي يقول: "يبدو لي أن إحدى الظواهر الأساسية في القرن التاسع عشر هي ما يمكن تسميته باهتمام السلطة بالحياة، أو بتعبير آخر، اهتمام السلطة بالإنسان بوصفه كائناً حياً، أي حدوث نوع من دولنة البيولوجي، أو على الأقل حدوث اتجاه لما يمكن أن نسميه بدولنة البيولوجي"⁷.

تحول الصحة والمرض من مسؤولية فردية وأسرية إلى شأن سياسي عام يعكس الانتقال الاستراتيجي للدولة في الاهتمام بهذا المجال. وبذلك، تتدخل الدولة في صحة أفراد المجتمع من خلال تنظيم المنظومة الصحية، وتحمل مسؤولية تحسين خدماتها الصحية.

⁶ الموقع الإلكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش: <https://www.chumarrakech.ma/le-center->

[hospitalier-universitaire-mohammed-vi/](https://www.hospitalier-universitaire-mohammed-vi/)

⁷ فوكو ميشيل، يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقى في الكوليج دي فرانس لسنة 1976، ترجمة الزواوي بغوره، الطبعة الأولى،

بيروت: دار الطليعة، 2003، ص 233-234.

ومن خلال تحليلنا لأجوبة المبحوثين، نلاحظ أنه رغم التقدم الذي تحقق في مجال الصحة بالمغرب، إلا أن المنظومة الصحية لا تزال تعاني من اختلالات عديدة. خاصة أن المغرب دخل مرحلة الانتقال الوبائي، مما يستدعي من النظام الصحي العمومي بذل جهود مضاعفة لمواجهة الأمراض الجديدة. تتجلى هذه الاختلالات في عدة جوانب، مثل عدم شمولية نظام التغطية الصحية لكل الفئات الاجتماعية، ونقص الموارد الصحية في المستشفيات، وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الصحية والاستفادة منها، وبطء المواعيد الطبية، فضلاً عن ضعف الاهتمام بالأبعاد السوسيو-ثقافية للمرضى.

1.1 نظام المساعدة الطبية بين الاستفادة وعدم الاستفادة

في إطار توسيع نظام التغطية الصحية الشاملة، تم إطلاق نظام المساعدة الطبية (RAMED) في سنة 2008، مستنداً إلى دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد سنة 1948، وإستراتيجية الصحة للجميع التي بدأت في 1979. بدأ النظام كمرحلة نموذجية في جهة "تادلة ازيلال"، حيث كشفت تقييمات عدة عن تحديات كبيرة. بعد تعميمه، يستهدف النظام حوالي 8.5 مليون مواطن في وضعية فقر أو هشاشة.⁸ رغم جهود المغرب للالتحاق بالدول التي تسعى لضمان وصول سكانها إلى الخدمات الصحية، إلا أن تعميم هذا المخطط يواجه تحديات في التمويل والموارد البشرية. وقد أظهرت الدراسة أن العديد من أفراد المجتمع، خاصة في المناطق القروية، لم يستفيدوا من هذا النظام.

المصدر: بحث ميداني

يتبين من خلال المبيان أعلاه أن الاستفادة أو عدم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ترتبط بشكل كبير بالانتماءات السوسيو-مجالية للمرضى، حيث يشكل سكان المناطق الحضرية النسبة الأكبر من المستفيدين بنسبة تصل إلى 41%، بينما تبلغ نسبة المستفيدين من سكان المناطق القروية أقل من 30%، وتعد نسبة المستفيدين من سكان المناطق شبه الحضرية الأدنى، حيث لا تتجاوز 10% من مجموع

⁸ المملكة المغربية، وزارة الصحة، الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، الرباط، مارس 2012، ص 74؛

المستفيدين. يمكن تفسير قلة الاستفادة من نظام التغطية الصحية بضعف اهتمام بعض الفئات المجتمعية بالمستجدات وبرامج ومخططات السياسات الصحية العامة. من جهة أخرى، هناك ضعف في اهتمام المؤسسات الصحية العامة بنشر سياساتها وإصلاحاتها بشكل يتماشى مع طبيعة ثقافة المجتمع ويُمكن الأفراد من فهم نظام التغطية الصحية وكيفية الاستفادة منه. أسهمت هذه العوامل مجتمعة في انخفاض نسبة المستفيدين من نظام التغطية الصحية، خصوصاً في المناطق القروية. لذلك، أشار التقرير العام لوزارة الصحة حول برنامج "انتظارات الصحة" لسنة 2013 إلى أن المواطنين عبروا عن عدم استيعابهم لنظام المساعدة الطبية "راميد". لذا، أصبح من الضروري سن منهجية القرب والخروج عند المواطنين لتعريفهم بالنظام بشكل مباشر⁹. على الرغم من ما تتميزه وسائل الإعلام من قوة تأثيرية على المجتمع، إلا أنها حسب السوسولوجيين الأمريكيين بول لازارسفيلد (Paul Lazarsfeld) وإليهو كاتز (Elihu Katz) تصطدم بوجود اختلافات ثقافية في المجتمع¹⁰. لذلك، فإن تعزيز الوعي الصحي يعد نصف عملية تحسين جودة الخدمات الصحية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الدور المؤثر لوسائل الإعلام في المجتمعات التي تواكب تطور وسائل نقل المعلومات¹¹. لتحقيق استفادة الجميع من نظام التغطية الصحية، يجب أخذ الاختلافات الثقافية في المجتمع بعين الاعتبار.

رغم اعتماد نظام التغطية الصحية كعامل أساسي في مجانية العلاج، فإن ذلك لا يعني الإعفاء من جميع التكاليف العلاجية. وهذا يشير إلى أن مستوى التغطية الصحية في المغرب ما يزال ضعيفاً¹². لذا، تظل بعض العلاجات التي لا يغطيها نظام المساعدة الطبية عبئاً على المرضى وأسرهم. وتكشف المعطيات الكمية للدراسة أن العديد من مصاريف العلاج والتطبيب تتحملها الأسر أو يتولى تغطيتها الأقارب أو الأصدقاء أو المحسنون. وهذا يعكس دلالة سوسولوجية تعبر عن التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الحالات العصبية، مثل حالات المرض. لذلك، يُعد الإحساس بالألم وتحمل مسؤولية المرض إحساساً ومسؤولية فردية وجماعية في آن واحد، خصوصاً في القرى، حيث يصبح المرض ظاهرة جماعية تؤثر على معظم العائلات¹³. يسهم هذا الفعل التضامني، بشكل غير مباشر، في تحسين جودة الخدمات الصحية،

⁹ المملكة المغربية، وزارة الصحة، التقرير العام حول برنامج انتظارات الصحة، الرباط، 2013، ص 13.

¹⁰ Llored René, Sociologie théories et analyses, Paris : Ellipses édition, 2007, P. 391.

¹¹ Ibid, P. 390.

¹² المملكة المغربية، وزارة الصحة، التقرير العام حول برنامج الصحة، مرجع سابق، ص 48.

¹³ Herzlich Claudine, Philippe Adam, sociologie de la maladie et de la médecine, Paris : éditions Armand Colin, 2007,

لكنه لا يعد عملاً عقلانياً بقدر ما هو تصرف عاطفي وقيمي، يرتبط بشعور الانتماء أو بالقيم الدينية. يصنف هذا الفعل، وفقاً للسوسيولوجي الأمريكي روبرت كينغ ميرتون (Robert K. Merton)، ضمن الوظائف الكامنة أو غير الظاهرة، حيث لا يدرك الفاعل ولا يشعر بأثر المساندة التي يقدمها للنظام الصحي وللسياسات الصحية العامة.¹⁴

1.2 المريض كفاعل ثقافي في سياق المستشفى

يتجلى ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية في طبيعة علاقة المؤسسات الاستشفائية بأفراد المجتمع، وهو مؤشر على هذا الضعف. وإذا كان المستشفى تنظيم يفتح على المجتمع، وله ثقافته، ومعاييره التنظيمية، فإنه يصطدم بوجود اختلافات ثقافية في المجتمع الذي يقدم صورة المغرب المتعدد الثقافات والهويات، إذ "تتكون الثقافة المغربية من مصادر متعددة تمثل الثقافة الأمازيغية والثقافة العربية-الإسلامية والثقافة الإفريقية والثقافة الكونية"¹⁵. إن اختلاف المرضى من حيث متغيرات السن والجنس والمستوى التعليمي والانتماء الاجتماعي، يخلق مشاكل في التعامل معهم ومع مرافقيهم، لا سيما في علاقتهم مع الأطر الصحية. تتطلب هذه العلاقة من الأطر الصحية مراعاة ثقافة وهوية المريض. إذ أظهرت نتائج الدراسة أن بعض المرضى، خصوصاً الذين لا يملكون مستوى تعليمياً أو المسنين، صرحوا بعدم حصولهم على الوقت الكافي للاستفسار من الطبيب. كما تؤثر هذه الاختلافات أيضاً على الوصول إلى الأماكن داخل المستشفى، حيث يجد بعض المرضى صعوبة في قراءة لوحات التوجيه، مما يجعلهم يتجولون في المستشفى لفترات طويلة بحثاً عن وجهتهم المقصودة.

1.1.2 بطء المواعيد الطبية وتأثيرها على تجربة العلاجية للمرضى

تتجلى علاقة المرضى بالمستشفى أيضاً في طبيعة الحصول على المواعيد الطبية، والتي غالباً ما تكون بطيئة في المستشفيات المغربية. يرجع ذلك إلى ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وقلة التجهيزات الضرورية، ونقص الأطر الطبية المتخصصة.

al Analysis in ¹⁴
Glencoe, Free Press, pp
achik Hassan,¹⁵
umaines Agadir, Rabat :

المصدر البحث الميداني

يتبين من خلال المعطيات الإحصائية الواردة في المبيان أعلاه أن 64 بالمائة من عينة الدراسة يعتبرون أن حصولهم على المواعيد الطبية في المستشفى كان بطيئاً، بينما يرى 36 بالمائة منهم أن المواعيد كانت سريعة. يعود بطء الحصول على المواعيد الطبية في المستشفى إلى عدة عوامل، أبرزها قلة الأجهزة الطبية، مثل: جهاز الفحص بالأشعة، والأسرة، بالإضافة إلى نقص الأطر الطبية وشبه الطبية. كما تؤدي الاختلافات الثقافية بين المرضى ومرافقهم دوراً مساهماً في تعزيز اللامساواة بينهم في الحصول على المواعيد الطبية، حيث أن بعض المرضى الذين تتماشى ثقافتهم مع الثقافة التنظيمية للمستشفى، يحصلون على مواعيد طبية بسهولة، بينما يعاني آخرون من تأخيرها بسبب اختلاف ثقافتهم عن الثقافة التنظيمية للمستشفى. يتطلب هؤلاء المرضى دعماً ومصاحبة اجتماعية من الأخصائيين الاجتماعيين، الذين لا يتجاوز عددهم في المستشفى ستة أخصائيين. وعلى الرغم من وجود هؤلاء الأخصائيين، فإنهم - وفقاً لما عبّر عنه المبحوثون - لا يقدمون الدعم المتوقع بالشكل المناسب.

إذا كانت نسبة من المبحوثين تشير إلى حصولهم على المواعيد الطبية بشكل سريع، فإن ذلك يرتبط بخطورة مرضهم التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً. يعالج المريض، في هذه الحالات، مباشرة في المستشفى دون الحاجة إلى موعد مسبق. من أجل تسهيل عملية أخذ المواعيد الطبية للمواطنين، أحدث المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في 31 يوليوز 2017 موقعاً إلكترونياً يسمح بحجز المواعيد الطبية عن بُعد. يعكس ذلك بوادر تحسن ملحوظة في جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

1.2.2 الوجبات الغذائية المقدمة: بين النسق الثقافي للمرضى وبين الالتزام بالمعايير الصحية

تُقدّم الوجبات الغذائية للمرضى بالمستشفى بشكل موحد، حيث تُراعى التعليمات والتدابير الطبية دون اعتبار الاختلافات الاجتماعية والثقافية بين المرضى، مع التركيز على الوضعية الصحية لهم. ورغم أن الوجبات الغذائية تُعدّ وفقاً للتعليمات الطبية التي تراعي الحالة الصحية للمرضى، فإن الغذاء ليس مجرد ظاهرة بيولوجية تحكمها القوانين الطبيعية؛ بل هو أيضاً ظاهرة اجتماعية وثقافية تخضع لقوانين بيو-ثقافية. وفقاً لابن خلدون، يخرج الغذاء من الطبيعي ليرتقي في أحضان الاجتماعي¹⁶، كما يرى

¹⁶ نقلاً عن: الإبراهيمي زكرياء، الصحة و المجتمع: دراسة سوسيوولوجية للصحة و المرض بالمجتمع القروي المغربي، الطبعة الأولى،

مراكش: فضاء ادم للنشر، 2016، ص. 382.

الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس أن التغذية هي عنصر أساسي في انتقال الإنسان من الطبيعة إلى الثقافة¹⁷.

يمكن ملاحظة البُعد الثقافي للوجبات الغذائية المقدمة في المستشفى من خلال اختلاف تقييم المرضى لجودة هذه الوجبات، حيث يتفاوت بين من يعتبرونها غير كافية وغير ملائمة وغير راضين عن جودتها، ومن يرون العكس. لا يعزى هذا التباين في تقييم الوجبات إلى ضعف جودتها، بل إلى التمايزات الثقافية المرتبطة بالتغذية كجزء من البناء الثقافي لكل مجتمع.

1.3 التحديات المرتبطة بالولوج إلى الخدمات الصحية العمومية

يُعد تحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الصحية والاستفادة منها بين مختلف الفئات الاجتماعية من الأبعاد الأساسية اللازمة لتحسين جودة الخدمات الصحية العامة. لقد أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية هذا البعد من خلال تشديدها على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تُقر بأن الحق في الصحة هو: "التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بناءً على العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية"¹⁸.

أظهرت الدراسة أن 62% من إجمالي عينة الدراسة يعتقدون بوجود تكافؤ في الفرص للوصول والاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفى. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تشير إلى وجود تكافؤ كامل في الفرص للوصول إلى المستشفيات العمومية، حيث أشار 34% من المشاركين إلى وجود عدم تكافؤ نسبي في الفرص للوصول إلى المستشفى، بينما أكد 4% على عدم وجود تكافؤ في الفرص للاستفادة من الخدمات الصحية. يشير ذلك إلى أن النظام الصحي العام في المغرب لا يزال يعيد إنتاج الفوارق والتمييزات الموجودة في المجتمع. على الرغم من أن خطاب السياسات الصحية العامة يصرح بالوصول العادل إلى المؤسسات الصحية العامة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، فإن مشكلة عدم تكافؤ الفرص في الوصول والاستفادة من الخدمات الصحية العامة ما فتئ قائما في المستشفيات المغربية.

وبناءً على ذلك، يمكن القول أن الأفراد الذين يمتلكون رأس المال المادي ورأس المال الاجتماعي هم الأكثر استفادة من الوصول إلى الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية العمومية. إذ يسهم رأس

¹⁷ نفس المرجع، ص 381.

¹⁸ المملكة المغربية، وزارة الصحة، التقرير العام حول برنامج الصحة، مرجع سابق، ص 17.

المال العلاقات الاجتماعية في تكريس عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه الخدمات، حيث يتجسد هذا الرأس المال في شبكة الانتماءات الاجتماعية للأفراد، مثل: العائلة، والجماعات، والجمعيات، والمنظمات السياسية، بالإضافة إلى روابط الصداقة، والشبكات المهنية، والزمالة، وعلاقات العمل، وغيرها من أشكال العلاقات الاجتماعية¹⁹.

يظهر أيضاً التفاوت في الفرص في الاستفادة من الخدمات الصحية على مستويين: التفاوت الاجتماعي والتفاوت المجالي. يتجلى، من حيث التفاوت الاجتماعي، الفوارق بين الطبقات الميسورة التي تلجأ إلى القطاع الصحي الخاص بفضل رأسمالها المادي والاقتصادي، وبين الطبقات الفقيرة التي تعتمد غالباً على القطاع الصحي العمومي، الذي يعاني من ضعف في الجودة مقارنةً بالقطاع الخاص. أما على مستوى التفاوت المجالي، فتتجلى الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية. إذ تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن عدد المؤسسات الصحية الأساسية ارتفع من 1653 مؤسسة في عام 1990 إلى 2689 مؤسسة في عام 2011، أي من مؤسسة صحية لكل 14600 نسمة في عام 1990 إلى مؤسسة صحية لكل 12000 نسمة في عام 2011. في المقابل، تحسنت التغطية الصحية في الوسط القروي من مؤسسة صحية واحدة لكل 10100 نسمة في عام 1990 إلى مؤسسة صحية لكل 6949 نسمة في عام 2011، أي بزيادة قدرها 31%. كما ارتفع عدد المستشفيات العمومية من 52 مؤسسة في عام 1960 إلى 142 مؤسسة في عام 2011، من بينها 40 مؤسسة استشفائية متخصصة²⁰. رغم ما تروج له السياسات الصحية العمومية في خطاباتها واستراتيجياتها ومخططاتها بخصوص تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتوفيرها لكل الفئات الاجتماعية بشكل عادل، فإن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.

1.4 انعكاسات النمو الديموغرافي على أداء القطاع الصحي العمومي

إذا كان تطوير القطاع الطبي في المغرب قد أسهم بشكل كبير في انخفاض عدد الوفيات، فإن ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية يعود إلى أن وتيرة النمو الديموغرافي في المغرب تفوق قدرات الموارد الصحية في القطاع العام، سواء من حيث عدد المستشفيات، التجهيزات الضرورية، أو الموارد الطبية

Bexley Emmaline, Marginson S., Wheelahan L., Social Capital in Theory and Practice, Centre for the Study of

, P. 19. Disponible sur: 9, 200]en ligne [Higher Education, The University of Melbourne

https://www.academia.edu/2759007/social_capital_in_theory_and_practice&ved.

²⁰ المملكة المغربية، وزارة الصحة، الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، مرجع سابق، ص 10.

وشبه الطبية. إذ ارتفع عدد سكان المغرب من 11 مليون نسمة في عام 1960 إلى 33 مليون نسمة في عام 2014²¹. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية، فقد صنفت المنظمة العالمية للصحة المغرب ضمن 57 بلداً يعاني من نقص حاد في هذه الموارد. فقد ارتفع عدد الأطباء من 0.43 لكل 1000 نسمة في عام 1999 إلى 0.62 لكل 1000 نسمة في عام 2012. ويقدر عدد الأطر شبه الطبية بين 0.89 و 0.97 لكل 1000 نسمة، فمنذ عام 2004، يزداد عدد الأطر الطبية سنوياً بنسبة 4.7%، بينما يزداد عدد الأطر شبه الطبية بنسبة 1.9% سنوياً²². كما يبلغ المعدل السنوي لخريجي كليات الطب نحو 800 طبيباً²³. وفي عام 2014، أفادت وزارة الصحة بأن القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي العمومي من حيث عدد الأسرة تبلغ سريعاً واحداً لكل 1586 ساكن²⁴. كما أن عدد المؤسسات الصحية غير كافٍ لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية، كما يوضح الجدول التالي:

جدول (1): عدد المؤسسات الصحية وعدد السكان لكل مؤسسة صحية ولكل طبيب ما بين سنة 1994 و سنة 2017.

1994 م	2004 م	2010 م	2011 م	2013 م	2017 م	
1772	2511	2689	2689	2759	2865	عدد المؤسسات الرعاية الصحية الأساسية
14714	11904	11844	11970	11943	12238	عدد السكان لكل مؤسسة للرعاية الصحية الأساسية
2950	1961	1605	1605	1925	1725	عدد السكان لكل طبيب

المصدر: وزارة الصحة، "الصحة في أرقام"، (بتصرف)*

²¹ الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: <http://rgphentableaux.hcp.ma>

²² المملكة المغربية، وزارة الصحة، الكتاب الأبيض من أجل حكاما جديدة لقطاع الصحة، المناظرة الوطنية الثانية للصحة، مراكش: 1 و 2 و 3 يوليو 2013، ص 10.

²³ المملكة المغربية، وزارة الصحة، الإستراتيجية القطاعية للصحة، 2012-2016، مرجع سابق، ص 12.

²⁴ Royaume du Maroc, Ministère de la santé, santé en chiffres 2014, Rabat : édition 2015, P. 10.

* Royaume du Maroc, Ministère de la santé, santé en chiffres 2003, Rabat : édition 2004.

Royaume du Maroc, Ministère de la santé, santé en chiffres 2006, Rabat : édition 2007.

Royaume du Maroc, Ministère de la santé, santé en chiffres 2014, Rabat : édition 2015.

Royaume du Maroc, Ministère de la santé, santé en chiffres 2016, Rabat : édition 2016.

يتضح من خلال الجدول أعلاه أن معدل الزيادة في عدد المؤسسات الصحية بالمغرب لا يزال غير كافٍ مقارنةً بالكثافة السكانية المتزايدة. على الرغم من أن هذه الكثافة تشهد زيادة منتظمة، فإن تأثيرها على القطاع الصحي واضح بقوة. فبينما تراجعت نسبة الخصوبة إلى 2.2 طفل لكل امرأة وفق إحصاء السكان والسكنى لعام 2014، مقارنةً بالمعدلات السابقة، فإن ثقافة الخصوبة التقليدية لا تزال تؤثر بشكل غير مباشر على المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية حيث كانت العائلة الكبيرة تعتبر مصدر قوة وإثبات للمكانة الاقتصادية والاجتماعية.²⁵ بالتالي، يظل النمو الديموغرافي السريع من بين التحديات التي تواجه القطاع الصحي العمومي في سعيه إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، فكلما زاد عدد السكان، زاد عدد المرضى، مما يزيد من الطلب والضغط على خدمات الصحية العمومية.

2 تجويد الخدمات الصحية العمومية: مسؤولية الدولة ومطلب اجتماعي أساسي

قبل تدخل الدولة في تنظيم المجال الصحي، عادة ما تكون مسؤولية الأمراض تعزى إلى قوى غيبية، مثل الغضب الإلهي أو القضاء والقدر أو الجن أو غضب الطبيعة أو السحر أو العين، وفي مقابل ذلك تمارس ممارسة علاجية تقليدية رمزية وطبيعية، مثل: زيارة المزارات، والتداوي بالأعشاب وغيرها من الممارسات والمعتقدات العلاجية التي مافئ حضورها يتجسد في تمثالات المجتمع لأسباب المرض وعلاجها. ومع تدخل الدولة في تنظيم المجال الصحي، اتجه الوعي الاجتماعي نحو اعتبار الدولة مسؤولة عن النظام الصحي، مما جعل المجتمع ينسب أسباب عدم العلاج من الأمراض إلى ضعف الكفاءة الطبية أو ضعف الخدمات الصحية، وهو ما تتحمل فيه الدولة مسؤولية كبيرة. يبقى تجويد الخدمات الصحية العمومية من المطالب الأساسية التي ينادي بها المستفيدون، ويتضمن ذلك جميع جوانبها من الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى توفير العلاج المجاني وتسهيل الوصول إليه.

علاوة على ذلك، أفاد 60% من المشاركين في الدراسة بأن التجهيزات المتاحة في المستشفى، بالإضافة إلى العدد المحدود من الأطر الطبية والشبه الطبية، غير كافية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى. كما أشار 36% من المشاركين إلى أن تكاليف العلاج في المغرب مرتفعة. هذا، نظراً للوضع المادي الصعب الذي تعيشه غالبية الأسر المغربية، والذي لا يمكنها من تحمل جميع نفقات الرعاية الصحية. إذ أن دخل هذه الأسر محدود وغير كافٍ لتغطية جميع الاحتياجات الأساسية للحياة، بما في

²⁵ الهراس المختار، و بن سعيد ادريس، الثقافة والخصوبة، دراسة في السلوك الإنجابي بالمغرب، بيروت: دار الطليعة للطباعة

ذلك نفقات تعليم الأبناء وتربيتهم، والمصاريف المنزلية، وتكاليف المعيشة، والعلاج. ورغم ذلك، شهد معدل الفقر النسبي في المغرب انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع عدد الفقراء من 7.5 مليون شخص في عام 2004 إلى 2.8 مليون في عام 2014²⁶.

كل ما ذكرناه هنا يوضح كيف انتقلت الصحة من مجال لم تكن الدولة مسؤولة عنه إلى قطاع تتحمل فيه الدولة المسؤولية والتنظيم. لقد تحولت الصحة من حق طبيعي إلى حق مشروع ومطلب اجتماعي ينتظره المجتمع. كما تعتبر الصحة، باعتبارها رأس المال الأساسي الذي يمتلكه الإنسان، شرطاً أساسياً للاندماج في الحياة الاجتماعية والبقاء نشيطاً في المجتمع، حيث أن تمتع الفرد بالصحة، وفقاً لعالم الاجتماع الكندي إريك غانيون (E. Gagnon)، يعني امتلاكه القدرة الكاملة على المشاركة في الحياة الاجتماعية ولعب أدواره فيها، أي القدرة على الاندماج²⁷. لذلك، يسعى الجميع إلى الحفاظ على حالتهم الصحية الجيدة ويخشون المرض الذي "يدفع المريض إلى الهامش لأنه لا يمكنه القيام بوظائفه العادية ولا يلي ما يتوقعه المجتمع منه"²⁸. إذا كان المرض يحيل على القطيعة مع الأنشطة الاجتماعية، وعلى العزلة ورمز للموت، وبالتالي يُعتبر حالة غير مرغوب فيها، فإن الصحة ترمز إلى الحياة والعمل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتظل حالة مرغوب فيها. بناءً على هذا التمييز بين الرغبة في الصحة ورفض المرض، تظل جودة الخدمات الصحية مطلباً أساسياً لأفراد المجتمع، حيث تتحمل الدولة المسؤولية كجهة وصية على القطاع الصحي.

3 تعزيز ثقة المستفيدين في القطاع الصحي العمومي رهين بتجويد الخدمات الصحية

تشير النتائج التي توصلنا إليها من خلال تحليلنا إلى فكرة رئيسية، وهي أن كسب ثقة المستفيدين في الخدمات الصحية العامة رهين بتجويد هذه الخدمات نفسها. بناءً على إجابات المبحوثين، يتبين أن

²⁶ المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية للدراسة حول خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014 المشهد الترابي والدينامية؛ https://www.hcp.ma/principaux-resultats-de-la-pauvrete-multidimensionnelle-2014-paysage-territorial-et-dynamique_a2023.amp.html&ved.

²⁷ نقلاً عن: عباو محمد، و المالكي عبد الرحمان، "النظر السوسيولوجي للصحة والمرض من زاوية التمثلات الاجتماعية"، في: سوسيولوجيا الصحة والأمراض المزمنة، فاس: حوليات مختبر سوسيولوجية التنمية الاجتماعية، العدد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- ظهر المهرز بفا، 2011، العدد الأول، ص 10

²⁸ عباو محمد، و المالكي عبد الرحمان، "النظر السوسيولوجي للصحة والمرض من زاوية التمثلات الاجتماعية"، مرجع سابق، ص

فقدان الثقة في الخدمات الصحية العامة يعود إلى سببين رئيسيين: الأول، يتعلق بالنواقص التي يعاني منها النسق الصحي العمومي، بينما الثاني يرتبط بتصوّر المستفيدين لجودة هذه الخدمات.

3-1 نواقص القطاع الصحي العمومي والتحديات المرتبطة بها

يتجلى ضعف الخدمات الصحية العمومية في عدة مظاهر، منها نقص الأطر الطبية وشبه الطبية، وقلة التجهيزات الأساسية مثل أجهزة الفحص بالأشعة والأسرة، إضافة إلى بطء مواعيد الكشف وضعف تمويل القطاع الصحي. هذه المؤشرات وغيرها توضح بجلاء القصور الموجود في النظام الصحي العام. رغم الزيادة التدريجية في النفقات المالية المخصصة لقطاع الصحة، حيث ارتفعت من 4.42% من إجمالي الميزانية العامة للدولة في عام 1995 إلى 5.2% في عام 2014،²⁹ تظل هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغت على سبيل المثال نسبة ميزانية الصحة في تركيا 6.7% من إجمالي الميزانية العامة للدولة في عام 2010، وفي تونس كانت 6.2%، وفي الأردن 8%، وفي لبنان 7.7%.³⁰ وبناءً على ذلك، تبقى ميزانية وزارة الصحة أدنى من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والتي تحدده بنسبة 10.31%³¹ وبالتالي، فإن النسبة الحالية غير كافية لتحسين جودة الخدمات الصحية العامة وتحقيق الشمولية في الرعاية الصحية. أظهرت نتائج الدراسة، في نفس السياق، أن 61% من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أن النسبة المخصصة لقطاع الصحة لا تكفي لتجويد الخدمات الصحية العامة.

إلى جانب الأسباب الأخرى لفقدان ثقة المستفيدين في الخدمات الصحية العامة، يُضاف عامل المحسوبية والزبونية في المستشفيات العمومية. فقد أشار 89% من أفراد عينة الدراسة إلى أن مكافحة المحسوبية والزبونية من شأنه أن يساهم في تجويد الخدمات الصحية العمومية. على الرغم من حداثة المستشفيات واعتمادها على معايير وقوانين وتنظيمات محددة، فإنها لم تسلم من هذه الظواهر غير الرسمية التي تُعتبر نقلاً للممارسات الاجتماعية إلى التنظيمات الاستشفائية. لذلك، تُعزز المحسوبية والزبونية في المستشفيات العمومية اللامساواة بين الأفراد في الاستفادة من الخدمات الصحية. تتعارض

²⁹ Royaume du Maroc, Minister de la santé, santé en chiffres 2016, édition 2016.

Royaume du Maroc, Minister de la santé, santé en chiffres 2003, édition 2004.

³⁰ المملكة المغربية، وزارة الصحة، الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، مرجع سابق، ص 11

³¹ المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2018، ص 81:

<http://www.ces.ma/ar/pages/rapport.aspx&ved>

هذه الممارسات مع المعايير التنظيمية، إذ تعود إلى مصالح الأفراد داخل التنظيم. كما يوضح السوسيولوجيان الفرنسيان ميشيل كروزي (M. Crozier) وارانر فريديريك (E. Friedberg)، أن الفاعل في التنظيم ليس مجرد آلة كما تصفه النظرية "التايلورية" للتنظيم، أو كائنًا سيكولوجيًا كما تدعي مدرسة العلاقات الإنسانية؛ بل هو أيضًا فاعل مستقل قادر على التقدير والتفاعل والابتكار في علاقاته مع الآخرين³².

تعكس ممارسة الزبونية والمحسوبية داخل التنظيمات الاستشفائية استراتيجية الفاعل الذي يرى فيها وسيلة لتحقيق مصالحه الشخصية، التي تتناقض مع المصلحة العامة للتنظيم. كل فاعل لديه استراتيجيته وأهدافه الخاصة التي يسعى لتحقيقها، مما يمنحه حرية نسبية واستقلالية ضمن التنظيم، ويستغل هذه الحرية في ممارسة ألعاب السلطة³³. بالتالي، فإن ممارسة هذه الممارسات غير الرسمية من قبل الأطباء أو الممرضين أو أي عامل آخر في التنظيم الاستشفائي تعبر عن استراتيجياتهم وأهدافهم الشخصية، رغم أن المعايير التنظيمية للمستشفى ترفضها.

تؤدي جميع هذه المظاهر التي تعكس ضعف جودة الخدمات الصحية العامة إلى فقدان المستفيدين ثقتهم في القطاع الصحي العمومي، مما يدفعهم إلى التوجه نحو القطاع الصحي الخاص، خاصةً الفئات القادرة مادياً على الوصول إلى هذا القطاع. أما الفئات الاجتماعية الأقل حظاً، التي لا تسمح لهم وضعيتهم المادية بالاستفادة من الخدمات الصحية الخاصة، فإن القطاع الصحي العمومي يظل الخيار الوحيد المتاح لهم رغم تدني جودة خدماته. وبالتالي، يظل الولوج إلى القطاع الصحي العمومي بالنسبة للفئات المعوزة مفروضاً عليهم بسبب وضعهم الاجتماعي، ومقبولاً لديهم رغم إدراكهم لضعف جودة خدماته. لذا، يتعلق الأمر برفض ما هو مرفوض وقبول ما هو مقبول.

3-2 التمثلات السلبية تجاه الخدمات الصحية العمومية وتأثيراتها على ثقة المستفيدين

يرتبط فقدان المستفيدين ثقتهم في الخدمات الصحية العمومية بتمثلاتهم لهذه الخدمات، فقد يفقدون ثقتهم فيها، حتى وإن كانت ذات جودة عالية، بسبب حكمهم القيمي للنسق الصحي العمومي وخدماته. إذا كان تصور المرضى للمستشفى والطبيب يتضمن رمزاً للعلاج والتخلص من الأمراض، فإن الخروج من المستشفى دون الشفاء أو حدوث الوفاة بسبب مرض صعب العلاج يُفسر عادةً على أنه نتيجة

³² Crozier Michel, Friedberg E., l'acteur et le système, Paris : éditions du seuil, 1977, P. 38.

³³ Ibid, P. 53-54.

لضعف الكفاءة الطبية أو الأخطاء الطبية، دون إدراك أن المرض قد يتجاوز قدرات الطب. كما تشكل الأخطاء الطبية في القطاع الصحي العمومي أحد المصادر التي تؤدي إلى فقدان المستفيدين ثقتهم في هذه الخدمات. لذلك، قد أظهرت الدراسة أن 21% من أفراد عينة الدراسة لم يسبق لهم أن سمعوا بوقوع أخطاء طبية، بينما أفاد 79% منهم أنهم سمعوا بذلك، ومن بين هؤلاء، هناك من تأثر بخبر الأخطاء الطبية وفقد الثقة في الخدمات الصحية، في حين أن البعض الآخر لم يتأثر بذلك.

الجدول (2): يبين مدى فقدان أو عدم فقدان المبحوثين ثقتهم إثر سماعهم بالخطأ الطبي

المستوى التعليمي							فقدت الثقة في الخدمات الصحية إثر السماع بالخطأ الطبي
المجموع	عالي	ثانوي	إعدادي	ابتدائي	تقليدي	أمي	
43 %	3 %	8 %	6 %	13 %	9 %	4 %	نعم
36 %	8 %	10%	2 %	7 %	2 %	7 %	لا
79 %	11%	18%	8 %	20 %	11 %	11%	المجموع

المصدر: البحث الميداني

يتضح من خلال قراءتنا للجدول أعلاه، أن 43% من أفراد عينة البحث الذين فقدوا ثقتهم في الخدمات الصحية العمومية بعد سماعهم عن خطأ طبي، ينتمون في الغالب إلى مستويات تعليمية ابتدائية أو تقليدية. في المقابل، 36% من أفراد العينة الذين لم يفقدوا ثقتهم في الخدمات الصحية رغم سماعهم بخطأ طبي، يمتلكون في الغالب مستويات تعليمية ثانوية أو عليا.

تشير هذه القراءة الوصفية للبيانات إلى أن فقدان الثقة في الخدمات الصحية أو عدم فقدانها بعد سماع خطأ طبي يرتبط بالمستوى التعليمي، حيث أن الأفراد ذوي المستويات التعليمية المتقدمة يميلون إلى عدم فقدان الثقة في الخدمات الصحية بعد سماعهم بخطأ طبي، على عكس الأفراد ذوي المستويات التعليمية التقليدية أو الابتدائية.

تُعد الأخطاء الطبية من المسائل التي نادراً ما يُفصح عنها الأطباء، إذ تُعتبر من أسرار مهنة الطب. ومع ذلك، غالباً ما تكشف وسائل الإعلام المستقلة وصحافة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه

الأخطاء وتبثها إلى الجمهور. يتم تداول خبر الخطأ الطبي، بعد انتشاره، يتم تداوله بين أفراد المجتمع، مما يثير ضجة إعلامية ويؤخّم القضية لتصبح موضوعاً عاماً يتناوله الجميع. هذا يسبب في كثير من الأحيان إثارة الرعب والقلق لدى المستفيدين من الخدمات الصحية العامة.

يمكن اعتبار الخطأ الطبي، بعد الكشف عنه، بمثابة خلل وظيفي في النظام الصحي العام، وهو خلل نادر الحدوث. وفي مواجهة هذا الخلل، تسعى المؤسسات المسؤولة عن القطاع الصحي إلى تدارك الوضع وإعادة النظام الصحي إلى أدائه الطبيعي. إلا أن تدخل هذه المؤسسات يركز على تحسين صورة المستشفى والطبيب في المجتمع، ويتم ذلك من خلال استخدام الإعلام الجماهيري، الذي يلعب دوراً مهماً في التأثير على تصورات الأفراد ومواقفهم تجاه النظام الصحي.

خاتمة:

يظل النسق الصحي العمومي في المغرب ضعيفاً ومتديماً، ويرجع ذلك أساساً إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، والتجهيزات، والبنى التحتية، وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية. إضافة إلى ذلك، يوجد تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والقروية في الاستفادة من الخدمات الصحية، حيث تظل مؤسسة استشفائية واحدة تغطي من 5 إلى 7 دواوير في العالم القروي. يمكن تفسير هذا الضعف العام في النظام الصحي من خلال النظر إليه كفضاء يعيد إنتاج التمايزات والتفاوتات الاجتماعية، ففي كل مجتمع، تسود طبقة مهيمنة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، والتي تهيمن على القطاع الصحي وتتحكم فيه وفقاً لتوجهاتها وأيديولوجياتها السياسية. منذ أن بدأت المجتمعات في الانفتاح على الرأسمالية، أسهمت هيمنة هذه الطبقة في تقليص المجال الصحي العمومي وتوسيع المجال الصحي الخاص على حساب الأول. يعود ذلك إلى أن معظم المؤسسات الصحية الخاصة هي استثمارات لأفراد من الطبقة المهيمنة، حيث يعتبر الربح الهدف الأساسي لهم، وتقديم العلاجات للمرضى يُعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

إن أسباب ضعف جودة الخدمات الصحية العمومية، لا تقتصر على ضعف التدبير والتسيير أو الأسباب السياسية فقط، بل تشمل أيضاً طبيعة النسق الثقافي والاجتماعي للمجتمع، الذي لا يتماشى مع الوعي الصحي الحديث. على الرغم من التغيرات والتحويلات التي يشهدها المجتمع، تظل الخصائص الاجتماعية التقليدية قائمة، مثل الإعتقاد بالعين والحسد والسحر، وزيارة القبور والأضرحة والكهوف والمزارات التي يعتبرها المجتمع أماكن للعلاج. علاوة على ذلك، فإن المجتمع المغربي يتسم بتنوع ثقافي ولهجات مختلفة، مما يخلق تحديات في التنظيمات الاستشفائية، خصوصاً بالنسبة للطواقم الطبي الذي

يتعامل مع المرضى. غالباً ما يتعامل الأطباء مع المرضى ككائنات بيولوجية دون مراعاة البعد الثقافي والاجتماعي لكل مريض، مما يؤدي إلى صعوبات في التواصل وفهم احتياجات المرضى الثقافية. على الرغم من أن الخطابات السياسية الصحية تشير إلى الاهتمام بالمحددات الاجتماعية، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار بشكل كافٍ تأثير البعد الثقافي والاجتماعي في تجويد الخدمات الصحية العمومية. لذلك، لا يمكن تحسين الخدمات الصحية العمومية من خلال بناء مستشفيات وتزويدها بالتجهيزات والموارد البشرية فقط، بل يتطلب الأمر أيضاً تطوير الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

المقالات:

- عبابو محمد، المالكي عبد الرحمان، 2011، "النظر السوسيوولوجي للصحة والمرض من زاوية التمثلات الاجتماعية"، في: سوسيوولوجيا الصحة والأمراض المزمنة، فاس: حوليات مختبر سوسيوولوجية التنمية الاجتماعية، العدد الأول، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- ظهر المهراس بفاس، 2011، العدد الأول، ص. 7-40.
- Robert K. Merton, 1957: "Manifest and Latent Functions: Toward the codification of functional Analysis in Sociology ", in Social Theory and Social Structure, Glencoe, Free Press, pp. 9-75.

التقارير الرسمية:

- المملكة المغربية، وزارة الصحة، الإستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، مارس 2012؛ <https://ww.sante.gov.com>
- المملكة المغربية، وزارة الصحة، التقرير العام حول برنامج "انتظارات الصحة"، 2013؛ <https://ww.sante.gov.com>
- المملكة المغربية، وزارة الصحة، الكتاب الأبيض من اجل حكاما جديدة لقطاع الصحة: المناظرة الوطنية الثانية للصحة، 1 و 2 و 3 يوليوز 2013 بمراكش؛ <https://ww.sante.gov.com>
- المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط، النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014 المشهد الترايبي والدينامية؛ https://www.hcp.ma/principaux-resultats-de-la-pauvrete-multidimensionnelle-2014-paysage-territorial-et-dynamique_a2023.amp.html&ved.
- Royaume du Maroc, Minister de la santé, santé en chiffres 2014, edition 2015؛ <https://ww.sante.gov.com>

الويبوغرافيا:

- الموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط: <https://www.hcp.ma>
- الموقع الالكتروني لوزارة الصحة: www.santé.gov.ma
- الموقع الالكتروني للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش: <https://www.chumarrakech.ma>

مجلة أطلنتس: مجلة دولية محكمة- المملكة المغربية - العدد السادس والثلاثين- السنة الرابعة- 2024م/1446هـ

Atlantis Magazine: A peer-reviewed international journal - Kingdom of Morocco

Issue Thirty Six- fourth year – 2024

The magazine has an international registration number المجلة تحمل رقم تسجيل دولي

E-ISSN: 2820-7416

Press No:م2021-01 رقم ملف الصحافة ISBN:2021P0050 رقم الإيداع القانوني

- الموقع الإلكتروني لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان:

http://www.contrelecancer.ma/ar/partenariats_institutionnels_au_maroc